

ESPIRITUALIDADE DA PESSOA OSTOMIZADA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO /
15/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10515009

Rafael Antonio Servieri Risso¹

Gisele Acerra Biondo Pietrafesa²

Eliana Anunciato Franco de Camargo³

Ivana Maria Passini Sodre Siviero⁴

Simone Albino da Silva⁵

Erica Ferraz⁶

Resumo: A pessoa com ostomia intestinal apresenta alterao do seu corpo, podendo desenvolver sentimentos como vergonha, insegurana, vulnerabilidade e no aceitao da condio, necessitando da ateno integrada dos profissionais de sade e de sua rede de apoio social. A espiritualidade  uma dimenso humana que aprofunda, modela e une toda a experincia da existncia. A doena pode levar o indivduo a inmeros questionamentos e anseios, podendo trazer uma crise existencial. Objetivou-se compreender a importncia da espiritualidade para qualidade de vida de pessoas com ostomias intestinais. Trata-se de um estudo quantitativo, no qual foi aplicado o questionrio WHOQOL-SRPB, pessoas com ostomias intestinais de eliminao. Observou-se que houve, enfrentamento, perspectiva de vida e aceitao das condies adquiridas, por meio da espiritualidade, e da f. Destacou-se o enfermeiro

como facilitador deste processo, e seu papel na promoção do autocuidado.

Descritores: Saúde Holística; Estilo de Vida; Autoimagem; Espiritualidade; Colostomia.

1. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que saúde não é apenas a inexistência de doença, mas sim um bem-estar físico, psíquico, social e espiritual¹. A qualidade de vida por sua vez é caracterizada por um conjunto de percepções e pensamentos e que envolvem a autossatisfação do indivíduo que integram sua vida, tais como saúde, valores culturais, sociais e psicológicos².

Uma ostomia de eliminação intestinal trata-se da exteriorização de uma porção do intestino, com a finalidade de permitir a eliminação de fezes através da parede abdominal. Uma ostomia de eliminação intestinal é classificada como uma colostomia, quando se é exteriorizado uma parte do intestino grosso ou uma ileostomia, quando se trata do intestino delgado, e a pessoa submetida a essa cirurgia é denominada “pessoa ostomizada”³.

A pessoa com ostomia intestinal apresenta alteração do seu corpo, podendo desenvolver sentimentos como vergonha, insegurança, vulnerabilidade e não aceitação de sua condição⁴. Estudo realizado em 2013, com 216 pessoas com ostomias intestinais concluiu que a principal causa para elaboração de um ostomia foram os cânceres colorretais (40,7%)². No Brasil, esse tipo de neoplasia apresenta estimativas de 40.990 novos casos para o triênio de 2020-2022, sendo que 20.520 em homens e 20.470 em mulheres², e estima-se que cerca 300 mil pessoas convivam com uma ostomia intestinal⁵.

Tendo em vista que há uma alteração importante na anatomia e na função do organismo, a pessoa ostomizada passa pelas fases do luto,

negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O cuidado da enfermagem durante estas fases é essencial, e a compreensão sobre o estado emocional do paciente deve determinar a abordagem⁶. Assim, os profissionais de saúde devem compreender o indivíduo de forma individualizada, sob os aspectos, sociais, econômicos, culturais².

A espiritualidade é uma temática que está sendo muito discutida atualmente no campo científico, principalmente na área da saúde. Inúmeros estudos estão sendo desenvolvidos relacionando a espiritualidade com a qualidade de vida, bem como com o enfrentamento de doenças e a promoção e a reabilitação da saúde. A atenção voltada para a dimensão espiritual torna-se cada vez mais necessária na prática assistencial⁷.

Dessa forma, a espiritualidade é uma dimensão que aprofunda, molda e une toda a experiência humana. A espiritualidade pode ser compreendida como um componente vital do funcionamento humano, espiritualidade é uma experiência emotiva, subjetiva, dinâmica⁸. Na perspectiva de Vitor Frankl (2017)⁹, o ser humano é essencialmente espiritual.

A existência humana representa uma existência espiritual, torna-se agora evidente que a distinção entre consciente e inconsciente não constitui apenas um critério relativo, mas, na verdade, nenhum critério para referir-se à existência humana⁹.

A espiritualidade pode ser compreendida como o “coração e alma” da religião, podendo ser expressa fora, por exemplo, na fé pessoal e por aqueles que não são praticantes religiosos¹⁰. A questão da espiritualidade ocorre dentro do contexto de uma tradição religiosa; para outros pode ser como um conjunto de princípios filosóficos ou de experiências significativas¹¹.

A crise existencial trazida pela doença pode levar o indivíduo a inúmeros questionamentos e anseios sobre sua vida¹², a reabilitação da pessoa com ostomia tem sido relacionada mais ao aspecto físico, mas há necessidade de planejar a assistência abrangendo o devido cuidado físico aos aspectos psicológicos, laboral, cultural, social, espiritual e sexual⁴; a enfermagem, por sua vez, desempenha um importante papel no processo de reabilitação, que é alcançada por meio da minimização das consequências biopsicossociais decorrentes de uma ostomia³.

Integrar todas as dimensões do ser, considerando o humano como objeto essencial do cuidado, remonta a uma transformação pragmática no campo da saúde, evocando uma perspectiva holística para uma nova epistemologia dessa área do saber⁸. Faz-se fundamental que a equipe de enfermagem esteja apta para atender suas necessidades de forma holística e humanizada, articulando e incentivando ações que garantam uma sobrevida digna e controle adequado dos sintomas físicos, psicológicos e espirituais¹.

A mudança no estilo de vida da pessoa com ostomia intestinal e torna um processo de difícil adaptação tanto de si próprio quanto de sua rede de apoio. Com o auxílio da espiritualidade, esta pesquisa subsidia o paciente de modo que possa enfrentar o processo de saúde-doença de maneira mais saudável. Baseando na visão do paciente sobre espiritualidade, questionou-se, nessa pesquisa, a importância da espiritualidade como auxílio na busca de uma melhor qualidade de vida.

A importância deste trabalho se dá pelo fato de que identificar a assistência de enfermagem às pessoas com ostomia intestinal, avaliando sua abordagem integral e holística de sua condição de saúde biopsicossocial, visando estabelecer um enfrentamento, e como isso melhorar a qualidade de vida suprindo suas as necessidades.

Objetivou-se compreender a importância da espiritualidade, além de caracterizar as condições sociodemográficas de indivíduos portadores de ostomas e avaliar a espiritualidade destas pessoas.

Pacientes ostomizados têm uma mudança abrupta em seu estilo de vida, já que o procedimento altera a fisiologia e a autopercepção de seu corpo, além de ser um fator limitante para a sua inserção na sociedade devido ao preconceito social. Com isso a espiritualidade pode proporcionar a estes pacientes e à sua rede de apoio, uma nova visão de sua condição de saúde tornando o enfrentamento e a aceitação do processo de doença mais saudável, para alcançar qualidade de vida, por meio, de forças espirituais positivas que variam de acordo com a sua crença, localidade geográfica e cultura.

2. MATERIAL E MÉTODO

Tratou-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, no qual foi aplicado o questionário WHOQOL-SRPB aos pacientes portadores de ostomas intestinais de eliminação. O referido questionário que compreende o Domínio Espiritualidade, Religiosidade e Crenças pessoais, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS)¹³, possui 32 perguntas, que estão divididas em 08 facetas que englobam questões como: paz interior, conexão a ser ou força espiritual, admiração, totalidade e interação, força espiritual, sentido na vida, esperança e otimismo e fé. As perguntas possuem valores a serem classificadas de 1 a 5.

Os escores das facetas foram calculados a partir da soma das quatro questões pertencentes a cada faceta, seguido da divisão por quatro. Estes são expressos em uma escala variante entre 1 e 5, em que 1, 2, 3, 4, e 5

correspondem, respectivamente a nada, muito pouco, mais ou menos, bastante e extremamente.

Juntamente foi aplicado um questionário sociodemográfico, com questões como, sexo, idade, raça, escolaridade, estado civil, renda mensal, religião, tipo de ostoma, tempo com o ostoma, classificação e se já recebeu orientação de um profissional de saúde relacionado ao ostoma.

Os pacientes portadores de ostomas intestinais de eliminação foram identificados a partir da relação de retirada dos kits de troca de bolsa e acompanhamento da condição, após autorização do Gestor de saúde do município.

Os mesmos foram abordados e orientados quanto aos objetivos da pesquisa, pelos autores no dia da retirada dos kits em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O estudo foi desenvolvido em um município do interior paulista, em pacientes que possuem ostomas intestinais de eliminação.

Os critérios de inclusão desta pesquisa foram todas as pessoas com ostomias intestinais de eliminação, que realizam acompanhamento da condição em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde no município de Espírito Santo do Pinhal-SP, no mês de julho de 2022.

Já os critérios de exclusão foram, pessoas que apresentaram outro tipo de ostoma, como urostomia e pessoas que não responderam adequadamente as perguntas ou anularam suas respostas por incapacidades psiconeurológicas.

O mesmo respeitou todos os preceitos éticos e normas regidas na Resolução 466/12, que dita os critérios para pesquisa envolvendo seres humanos, e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMPFM sob número 5.578.171, CAAE 60961322.3.0000.5425.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Programa de Atenção aos Ostomizados do município em questão tem seu funcionamento centralizado numa Unidade de Saúde com Estratégia de Saúde da Família – ESF, assim, sendo atendidos por um enfermeiro responsável. Em julho de 2022 estavam cadastrados no Programa, 25 usuários ostomizados e urostomizados.

Participaram do estudo 12 usuários ostomizados sendo 08 do sexo feminino (67%), idade predominante entre 60 a 69 anos (42%), 100% de raça branca, 04 (33%) solteiros e 04 (33%) casados, 08 (67%) apresentavam ocupação aposentado, 04 (33%) com ensino superior completo, 05 com renda familiar de até 02 salários mínimos e 11 (92%) se intitulavam católicos.

A mais recente estimativa mundial aponta que, nos homens, ocorreu 1 milhão de casos novos de câncer do cólon e reto, sendo o terceiro tumor mais incidente entre todos os cânceres, com um risco estimado de 26,6/100 mil habitantes. Para as mulheres, foram 800 mil casos novos, sendo o segundo tumor mais frequente com taxa de incidência de 21,8/100 mil⁴. Estudo realizado em 2013, com 216 pessoas com ostomas intestinais concluiu que a principal causa para elaboração de um ostoma foram os cânceres colorretais (40,7%)².

Tabela 01 – Distribuição das características biológicas dos entrevistados, 2022.

Variáveis	N	Porcentagem (%)
Sexo		
Masculino	4	33%
Feminino	8	67%
Idade (anos)		
40 – 49	1	8%
50 – 59	2	17%
60 – 69	5	42%
70 – 79	2	17%
80 – 89	2	17%
Raça		
Branca	12	100%

Fonte: Questionário aplicado, 2022.

Tabela 02 – Distribuição das características sociais dos entrevistados, 2022.

Variáveis	N	Porcentagem (%)
Estado Civil		
Solteiro	4	33%
Casado	4	33%
Divorciado	1	8%
Viúvo	3	25%
Ocupação		
Aposentado	8	67%
Do lar	2	17%
Comerciante	1	8%
Porteiro	1	8%
Escolaridade		
Analfabeto	1	8%
Ensino Fundamental Incompleto	2	17%
Ensino Fundamental Completo	2	17%
Ensino Médio Incompleto	1	8%
Ensino Médio Completo	2	17%
Ensino Superior Incompleto	0	0%
Ensino Superior Completo	4	33%
Renda Mensal		
1 Salário Mínimo	2	17%
2 Salários Mínimos	5	42%
3 Salários Mínimos	2	17%
4/+ Salários Mínimos	3	25%

Fonte: Questionário aplicado, 2022.

Tabela 03 – Distribuição das características dos ostomas dos entrevistados, 2022.

Variáveis	N	Porcentagem (%)
Tipo de Ostoma		
Colostomia	9	75%
Ileostomia	3	25%
Classificação do ostoma		
Demarcado	1	8%
Urgência	11	92%

Fonte: Questionário aplicado, 2022.

Tabela 04 – Distribuição das características religiosas dos entrevistados, 2022.

Variáveis	N	Porcentagem (%)
Religião		
Católico	11	92%
Testemunha de Jeová	1	8%
Frequenta Templo Religioso		
Sim	9	75%
Não	3	25%

Fonte: Questionário aplicado, 2022.

Com relação ao tipo de ostomia apresentada, 09 (75%) usuários com colostomia e 03 (25%) com ileostomia, sendo 11 (92%) confeccionados em situação de urgência e apenas 01 (8%) demarcado, com um total de 12 (100%) usuários que foram orientados ao menos uma vez sobre o ostoma por um profissional da saúde.

A crise existencial trazida pelo ostoma pode levar o indivíduo a grandes questionamentos sobre sua vida, neste contexto destaca-se a espiritualidade como instrumento de promoção de saúde e compreensão no modo de lidar com a ostomia e sua nova condição de vida, desta forma a atenção voltada para a espiritualidade torna-se cada vez mais necessária para a prática assistencial¹².

Com base nas respostas dos entrevistados, observou-se que a faceta que obteve maior valor na média (4,64) foi a faceta de número oito correspondendo a Fé (figura 1), uma das formas de enfrentamento da

doença e da morte está diretamente ligada à força da fé e a crenças religiosas, ou seja, formas de expressar a espiritualidade¹⁵.

Figura 1. Média das respostas por faceta do questionário, 2022.

Fonte: Da pesquisa, 2022

No estudo de Crizel *et al.* (2018)¹⁶ afirmam que a Fé conforta e fortalece o indivíduo em seu cotidiano, melhorando seu bem-estar e a forma na qual este aproveita a vida. Observou-se que nas perguntas, “Até que ponto a fé lhes dá conforto no dia-a-dia?” e “Até que ponto a fé o ajuda a gozar (aproveitar) a vida?”, 75% (n=9) dos participantes responderam com pontuação máxima, sustentando o estudo de Rocha *et al.* (2016)¹⁵ onde alega que pessoas que recorrem a espiritualidade para tentar se confortar da consternação gerada pelo convívio com determinada condição, possui um enfrentamento mais sustentável, e com isso, relatam que a fé lhes dá conforto e os ajudam a gozar do dia-a-dia.

A Fé é um sentimento arraigado na cultura e tão essencial quanto outros modos de enfrentamento¹⁵. Para os seres humanos, a fé é uma importante ferramenta para o alívio de sua dor, ela faz com que a pessoa busque recursos para o enfrentamento diário de sua nova condição¹⁷.

As pessoas mais idosas com condições crônicas de saúde, utilizam da fé em Deus para o enfrentamento de situações adversas, desta forma a fé se tornou um sentimento enraizado na cultura como auxílio no enfrentamento de doenças¹⁷.

Desta forma, pode se confirmar nesta pesquisa comparando as médias das idades, da faceta Fé, constatou-se que os indivíduos maiores de 70 anos (n=4) foram os que mais deram pontuação máxima para as perguntas deste domínio, e, portanto, obtiveram a maior média 4,13. Evidenciou-se que o bem estar-espiritual é mais significativo em pessoas mais velhas e com isso obtém uma melhor qualidade de vida¹⁸.

Já a faceta que obteve menor pontuação na média foi a faceta de número quatro correspondendo a totalidade e integração (3,73), representando um sentimento de equilíbrio entre a mente, corpo e alma, de forma a criar uma harmonia entre as ações, pensamentos e sentimentos¹⁶, sendo a pergunta, "*até que ponto você sente alguma ligação entre sua mente, corpo e alma?*", foi a pergunta que recebeu menor média (3,5) dentro desta faceta. Já Cruz e Pereira Junior (2011)¹⁹ relatam em seus estudos que há um consenso acerca da existência de uma relação entre aspectos cognitivos, emocionais e manifestações somáticas, excluindo uma separação funcional entre mente e corpo e com isso os processos emocionais são acompanhados por alterações fisiológicas, demonstrando a interligação entre mente e corpo, indo em sentido oposto ao demonstrado nesta pesquisa.

Afirmaram neste estudo 100% (N=12) dos indivíduos que receberam orientação quanto aos cuidados com o ostoma. Em uma pesquisa realizada na China mostrou que com níveis mais elevados de conhecimento os pacientes conseguiam alcançar melhor adaptação à colostomia²⁰.

O profissional de enfermagem está em contato direto e frequente com o paciente, o que o torna responsável por ter um olhar holístico sobre ele, e que contemple o processo do cuidar¹⁶. Pessoas com ostomas necessitam de fortalecimento no autocuidado para sua reabilitação, e com isso, o enfermeiro tem papel fundamental no ensino do paciente e sua família quanto as mudanças e cuidados tomados²¹, com linguagem clara e

objetiva favorecendo o aprendizado do autocuidado e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida²⁰.

As limitações desta pesquisa foram a baixa demanda de indivíduos portadores de ostomas intestinais que frequentam o serviço público de saúde da cidade, e pelos diversos tipos de ostomas apresentados além dos intestinais.

As contribuições para a pratica deste estudo são de tornar conhecido os aspectos da espiritualidade no enfrentamento de uma nova condição de saúde, dando foco as pessoas ostomizados, e contribuindo no conhecimento de profissionais para que o cuidado se torne cada vez mais humanizado e holístico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise dos dados coletados, foi possível observar que as mulheres possuem mais ostomas no município em questão, a idade prevalente foi entre 60 a 69 anos, todos os indivíduos de raça branca, em sua maioria aposentados, com ensino superior completo e média salarial de até dois salários mínimos, a maioria se intitulou católicos, e que receberam ao menos uma vez orientação quanto ao ostoma por um profissional de saúde. Já na questão da espiritualidade, notou-se que a Fé, obteve uma maior pontuação pelos participantes, demonstrando que ela os ajuda a enfrentar e gozar do dia a dia, já as questões quanto totalidade e integração obtiveram menor pontuação, indo contra estudos que afirmam uma integração entre corpo, mente e espirito.

Foi possível observar que o enfermeiro possui um papel como educador, tanto em estratégias com objetivo espiritual quanto no autocuidado, favorecendo e dando subsídios a estas pessoas a obterem uma melhor qualidade de vida.

Espera-se que esta pesquisa contribua também na formação profissional dos enfermeiros atuantes no serviço, no sentido de buscar

atualizações referentes aos assuntos do seu trabalho, pressupondo assim, que haja uma melhora significativa na qualidade do atendimento da pessoa com ostomia.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ARRIEIRA, Isabel Cristina de Oliveira; THOFEHRN, Maria Buss; MILBRATH, Viviane Marten; SCHWONKE, Camila Rose Guadalupe Barcelos; CARDOSO, Daniela Habekost; FRIPP, Julieta Carricone. O sentido da espiritualidade na transitoriedade da vida. **Escola Anna Nery**, v. 21, e20170012, doi: 10.5935/1414-8145.20170012, 2017.
2. DINIZ, Iraktânia Vitorino; COSTA, Isabelle Katherine Fernandes; NASCIMENTO, João Agnaldo; SILVA, Isabelle Pereira; MENDONÇA, Ana Elza Oliveira de; SOARES, Maria Julia Guimarães Oliveira. Fatores associados à qualidade de vida de pessoas com estomas intestinais. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, e20200377. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2020-0377>, 2021.
3. CARVALHO, Carina Maris Gaspar; CUBAS, Marcia Regina; NÓBREGA, Maria Miriam Lima da. Termos da linguagem especializada de enfermagem para o cuidado à pessoa ostomizada. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70, p. 461-467, 2017.
4. SASAKI, Vanessa Damiana Menis; TALES, Andre Aparecido da Silva; SILVA, Natália Michelato; RUSSO, Tatiana Mara da Silva; PANTONI, Lorena Alves; AGUIAR, Janderson Cleiton; SONOBE, Helena Megumi. Autocuidado de pessoas com estomia intestinal: para além do procedimental rumo ao alcance da reabilitação. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n.1, e20200088. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0088>, 2021.
5. SANTOS, Carlos Henrique Marques dos; BEZERRA, Marcelo Matos; BEZERRA, Fernando Marcio Matos; PARAGUASSÚ, Bianca Rahal. Perfil do

paciente ostomizado e complicações relacionadas ao estoma. **Revista Brasileira de Coloproctologia**, v. 27, p. 16-19, 2007.

6. HINKLE, Janice L.; CHEEVER, Kerry H.. Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

7. PERES, Mario F. P; ARANTES, Ana Claudia de Lima Quintana; LESSA, Patrícia Silva; CAUS, Cristofer André. A importância da integração da espiritualidade e da religiosidade no manejo da dor e dos cuidados paliativos. **Archives of Clinical Psychiatry** (São Paulo), v. 34, p. 82-87, 2007.

8. GOMES, Eduardo Tavares; SMMS, Bezerra. Espiritualidade, integralidade, humanização e transformação paradigmática no campo da saúde no Brasil. **Rev Enferm Digit Cuid Promoção Saúde**, v. 5, n. 1, p. 65-69, 2020.

9. FRANKL, Viktor Emil. **A presença ignorada de Deus**. São Leopoldo: Sinodal; Petrópolis: Vozes, 2017.

10. FORTI, Samanta; SERBENA, Carlos Augusto; SCADUTO, Alessandro Antonio. Mensuração da espiritualidade/religiosidade em saúde no Brasil: uma revisão sistemática. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 1463-1474, 2020.

11. ESPÍNDULA, Joelma Ana; VALLE, Elizabeth Ranier Martins Do; BELLO, Angela Ales. Religião e espiritualidade: um olhar de profissionais de saúde. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 18, p. 1229-1236, 2010.

12. ESPÍRITO SANTO, Caren Camargo; GOMES, Antonio Marcos Tosoli; OLIVEIRA, Denize Cristina de; PONTES, Ana Paula Munhen de; SANTOS, Erik Igor dos; COSTA, Camila Perroni Marouço da. Diálogos entre espiritualidade e enfermagem: uma revisão integrativa da literatura. **Cogitare Enfermagem**, v. 18, n. 2, p. 372-378, 2013.

13. FLECK, Marcelo Pio da Almeida; BORGES, Zulmira Newlands; BOLOGNESI, Gustavo; ROCHA, Neusa Sica da. Desenvolvimento do WHOQOL, módulo espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais. **Revista de Saúde Pública**, v. 37, n. 4, p. 446-455, 2003.
14. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Estimativa 2020: incidência do Câncer no Brasil**. Rio de Janeiro: INCA, 2019. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf> Acesso em: 03 outubro 2022.
15. ROCHA, Pollyane Teixeira; LIMA, Cássio de Almeida; DIAS, Orlene Veloso; PAIVA, Patricia Alves; ROCHA, Jucimere Fagundes Durães. A Influência da Espiritualidade e da Religiosidade no Tratamento Oncológico: percepção da pessoa com câncer. **Rev. Tendên. da Enferm. Profis**, v. 8, n. 4, p. 2031-6, 2016.
16. CRIZEL, Liceli Berwaldt; NOGUEZ, Patricia Tuerlinckx, OLIVEIRA, Stefanie Griebeler; BEZERRA, Berlanny Christina de Carvalho. Espiritualidade no cuidado de enfermagem ao paciente oncológico em cuidados paliativos. **Rev Salusvita [Internet]**, v. 37, n. 3, p. 577-97, 2018.
17. SALES, Catarina Aparecida; VIOLIN, Mara Rubia; WAIDMAN, Maria Angelia Pagliarini; MARCON, Sonia Silva; SILVA, Maria Aparecida Pinheiro da. Sentimentos de pessoas ostomizadas: compreensão existencial. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 44, p. 221-227, 2010.
18. FARIA, Veridiana Bernardes; BRACARENSE, Carolina Feliciano; FERREIRA, Jessica Fernanda Marcelino Fernandes; CONDELES, Pedro Cesar; MOLINA, Nayara Paula Fernandes Martins; NICOLUSSI, Adriana Cristina; GOULART, Bethania Ferreira. Influência da espiritualidade na vida da pessoa com estoma intestinal: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, p. e12411527808-e12411527808, 2022.

19. CRUZ, Marina Zuanazzi; PEREIRA JÚNIOR, Alfredo. Corpo, mente e emoções: referenciais teóricos da psicossomática. **Simbio-Logias**, p. 46-66, 2011.

20. SILVA, Natália Michelato; SANTOS, Manuel Antônio dos; ROSADO, Sara Rodrigues; GALVÃO, Cristina Maria; SONOBE, Helena Megumi. Aspectos psicológicos de pacientes ostomizados intestinais: revisão integrativa. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 25, 2017.

21. FARIAS, Dilton Luis Soares de; NERY, Roberta Nayara Barroso; SANTANA, Mary Elizabeth de. O enfermeiro como educador em saúde da pessoa estomizada com câncer colorretal. **Enferm. foco (Brasília)**, p. 35-39, 2019.

¹ rafaelservieri@gmail.com (0000-0001-6979-5268) Centro Regional
Universitário de Espírito Santo do Pinhal

² (0000-0002-3923-1581) – Centro Regional Universitário de Espírito Santo
do Pinhal

³ (0000-0001-6934-1653) – Centro Regional Universitário de Espírito Santo
do Pinhal

⁴ (0000-0001-7855-3236) – Centro Regional Universitário de Espírito Santo
do Pinhal

⁵ (0000-0002-2725-8832 – Universidade Federal de Alfenas

⁶ (0000-0002-5054-9240) – Centro Regional Universitário de Espírito
Santo do Pinhal

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil